

MODELO DE GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NO PROJETO E PRODUÇÃO DE MAPA TOPOGRÁFICO MULTIESCALA

LARISSA ROBERTA TROMBETA¹

GUILHERME PICOLI SOTOCORNO²

MARIA CAROLINA DA MOTA SERRANO³

GUILHERME HENRIQUE BARROS DE SOUZA⁴

EDMUR AZEVEDO PUGLIESI⁵

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – larissa.trombeta@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.picoli@unesp.br

³Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – mc.serrano@unesp.br

⁴Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.barros@unesp.br

⁵Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – edmur.pugliesi@unesp.br

Topografia pode ser descrita como um conjunto de processos ou como uma configuração [1]. Um mapa topográfico, segundo o Comitê de Levantamento Colonial Britânico, em 1906, pode ser compreendido como “uma representação precisa de uma parte da superfície da terra, mostrando todos os acidentes, tanto naturais quanto artificiais, que podem ser representados na escala selecionada” [2], ou “como a representação de todas as feições identificáveis na superfície terrestre, naturais ou artificiais, onde é possível associar uma posição específica” [3]. Considerando o formato digital de apresentação de mapas topográficos em geoportais, sua importância está voltada para a disponibilização de dados geoespaciais [4] e para a ampla utilização geral e específica de leitura da paisagem, a qual pode incluir operações cartométricas. A utilização dos mapas topográficos varia conforme a escala cartográfica [5], a qual corresponde à relação entre medidas na representação e no mundo real. Sob controle dos órgãos do governo federal, os mapas topográficos digitais multiescala que descrevem a paisagem nacional requerem aprimoramento no contexto da comunicação cartográfica, tal como pode ser visto no mapa da Diretoria do Serviço Geográfico (<https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/>) e no mapa da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (<https://visualizador.inde.gov.br/>). O primeiro caso requer investimento em Cartografia por parte dos governos de diferentes esferas, para o desenvolvimento de projetos de mapeamento topográfico. No segundo caso, o problema também pertence ao campo do investimento em Cartografia. O portal de dados geoespaciais do estado de São Paulo (<http://www.idesp.sp.gov.br/Visualizador>) utiliza o Google Maps como ‘plano de fundo’ para a visualização de dados geoespaciais que são produzidos pelo órgão. Além disso, parte dos problemas de projeto e produção de mapas topográficos multiescala não são simples de resolver porque requerem um trabalho muito cuidadoso de design gráfico, o qual envolve teorias da comunicação que foram apropriadas pela Cartografia. A realização de mapas topográficos multiescala acontece com o emprego de algum modelo de generalização cartográfica, que tem preocupação máxima com a legibilidade do produto, de forma a garantir uma comunicação cartográfica efetiva. Portanto, um modelo de generalização cartográfica multiescala precisa dispor de uma especificação clara dos problemas geométricos e dos problemas gráficos que são encontrados. Neste trabalho, o termo ‘modelo de generalização cartográfica’ faz referência à descrição de estruturas de dados espaciais, associadas às condições geométricas ou gráficas, aos operadores e às ferramentas de alteração. Em outras palavras, este modelo compreende etapas que passam pela objetivação, processamento e resultados, ao longo das diferentes escalas. Com isso, o objetivo deste trabalho é projetar e produzir um mapa topográfico multiescala a partir da especificação de um modelo de generalização cartográfica que envolve condições geométricas e condições gráficas que foram detectadas após a mudança de escala. O processamento e a simbolização dos dados aconteceram no ambiente do ArcGIS Pro 3.2. Foi utilizada uma base cartográfica correspondente à folha SF-22-Y-B-II-2-SE-F, denominada de Coronel Goulart, ano de 1998, na escala 1:10.000, produzida pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do estado de São Paulo (IGCSP), no sistema de referência SAD-69 (*South American Datum 1969*), projeção UTM (*Universal Transversa de Mercator*). A carta original, disponibilizada em formato DGN, de ambiente CAD, foi utilizada para conversão de dados para um banco de dados do formato Geodatabase, apropriado para a validação geométrica, topológica e semântica. Após realizar o processo de conversão, os dados foram validados geometricamente com base na especificação técnica da INDE – Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, para a realização das bases

cartográficas na escala 1:10.000. O sistema de projeção e o sistema de referência adotados para o mapa multiescala foram UTM e SIRGAS 2000, respectivamente. Posteriormente, foi aplicada a simbolização das feições geográficas das classes com base no Manual Técnico T34-700 [6], o qual não foi elaborado para escalas maiores que 1:25.000. O mapa multiescala foi construído nas escalas 1:10.000, 1:25.000 e 1:50.000. A especificação técnica ET-EDGV 3.0 [7] foi utilizada como base para a estruturação dos dados, e a ET-ADGV [8] foi usada como base para a determinação da presença das classes de feições, ambas nas escalas derivadas. O modelo de generalização cartográfica de McMaster e Shea (1992) [9] foi adotado para o desenvolvimento do presente trabalho. Partindo dos objetivos filosóficos (tendo como meta uma comunicação cartográfica efetiva), passou-se para a etapa de avaliação cartométrica (onde foi possível trabalhar com as condições geométricas, observar medidas espaciais e globais e ter controle das transformações geométricas ou das alterações gráficas), e finalizou com as novas representações concebidas a partir das transformações geométricas, no banco de dados, e/ou das alterações gráficas na simbologia. Após a redução de escala, um dos primeiros passos de adequação de algumas classes de feições da representação visual pode estar apenas no ajuste dos símbolos cartográficos, tal como na redefinição de tamanho, espessura, cor (matiz, brilho, saturação) e padrão. O Quadro 1 mostra a relação das categorias, das classes de feição presentes na área de estudo para a escala 1:25.000 e 1:50.000, e detalha as condições geométricas e gráficas, bem como os operadores adotados do modelo e as ferramentas de generalização cartográfica presentes no ArcGIS Pro. Vale destacar que a condição geométrica de imperceptibilidade foi encontrada logo na base original para a classe de feição ‘construção’ e isto foi resolvido com a seleção e exclusão das feições (omissão seletiva). Além disso, não foi aplicada simbologia que diferencia vegetação natural de vegetação cultivada, por conta da complexidade envolvida na construção de padrões, para cada uma das escalas do projeto. Um dos maiores cuidados que precisa acontecer durante este tipo de projeto está na integridade das relações horizontais, entre as feições da mesma classe e de classes distintas, e das relações verticais onde é necessário manter similaridade visual dos mesmos tipos de informações em diferentes escalas. Recortes espaciais do mapa topográfico multiescala resultante são apresentados na Figura 1, com destaque para a porção urbana do distrito de Coronel Goulart. Um dos aspectos mais importantes de serem destacados neste trabalho foi a reutilização das classes de feições em escalas menores a partir daquelas que foram utilizadas em escalas maiores, ou seja, nem sempre foi necessário aplicar qualquer tipo de alteração geométrica. No entanto, como cada projeto tem suas particularidades, é importante lembrar que a transformação geométrica, tal como a simplificação de linhas, pode ser necessária em projetos que trabalham com grandes volumes de dados e requer alto tráfego de dados nas redes, assim como a necessidade de computadores com memória compatível com a demanda exigida. Dessa forma, o presente trabalho fornece um detalhamento útil, ainda que inicial, para empresas e profissionais interessados em projetar e produzir mapas topográficos que permitem uma leitura adequada da paisagem ao alterar a escala de exibição. Futuros trabalhos podem focar em ambientes urbanos com uma diversidade maior de dados e de desafios, bem como em um modelo que contemple escalas menores ou escalas ainda maiores, as quais podem ser utilizados para outros propósitos.

Quadro 1 - Especificação do modelo de generalização empregado na construção do mapa multiescala.

Escala 1:25.000				
Categoria	Classe de feição	Condição geom. ou cond. gráfica*	Operador	Ferramenta
Relevo	E: curva_nivel_1_10k S: curva_nivel_1_25k	Congestionamento	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
	E: ponto_cotado_altimetrico_p_10k S: ponto_cotado_altimetrico_p_10k	--	--	--
Hidrografia	E: trecho_drenagem_1_10k S: trecho_drenagem_1_10k	--	--	--
	E: trecho_drenagem_a_10k S: trecho_drenagem_a_10k	--	--	--
	E: massa_dagua_a_10k S: massa_dagua_a_25k	Imperceptibilidade	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
Transporte	E: trecho_arruamento_a_10k S: trecho_arruamento_1_10k	Imperceptibilidade	Colapso	Recolher polígonos de hidrologia
	E: trecho_rodoviario_a_10k S: trecho_rodoviario_1_10k	Imperceptibilidade	Colapso	Recolher polígonos de hidrologia
	E: caminho_carrocavel_1_10k S: caminho_carrocavel_1_10k	Congestionamento*	Refinamento	Reduzir a espessura

CBMTGE	E: delimitacao_fisica_l_10k S: delimitacao_fisica_l_25k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Aumentar o brilho; reduzir tamanho das marcas gráficas; reduzir o espaçamento de marcas gráficas
	E: quadra_a_10k S: área_urbana_a_25k	Congestionamento	Amalgamação	Agregar polígono
	E: cemiterio_a_10k S: cemiterio_a_10k	Congestionamento*	Refinamento	Reduzir espessura da linha
	E: cemiterio_p_10k S: cemiterio_p_10k	Congestionamento*	Refinamento	Reduzir o tamanho da cruz
	E: edificacao_a_10k S: edificacao_a_25k	Imperceptibilidade	Omissão Seletiva	Selecionar e excluir
	E: edif_ensino_a_10k S: edif_ensino_a_25k	Imperceptibilidade	Colapso	Gerar centroide; usar convenção para escola
	E: edif_religiosa_a_10k S: edif_religiosa_a_25k	Imperceptibilidade	Colapso	Gerar centroide, usar convenção para igreja
Vegetação	E: vegetacao_natural_a_10k S: vegetacao_natural_a_10k	--	--	--
	E: vegetacao_cultivada_a_10k S: vegetacao_cultivada_a_10k	--	--	--
Escala 1:50.000				
Categoria	Classe de feição	Condição geom. ou cond. gráfica*	Operador	Ferramenta
Relevo	E: curva_nivel_l_25k S: curva_nivel_l_50k	Congestionamento	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
	E: ponto_cotado_altimetrico_p_25k S: "não consta na et-ADGV"	--	--	--
Hidrografia	E: trecho_drenagem_l_10k S: trecho_drenagem_l_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: trecho_drenagem_a_10k S: trecho_drenagem_a_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar a simbologia
	E: massa_dagua_a_25k S: massa_dagua_a_50k	Imperceptibilidade	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
Transporte	E: trecho_arruamento_l_10k S: trecho_arruamento_l_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: trecho_rodoviario_l_10k S: trecho_rodoviario_l_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: caminho_carrocavel_l_10k S: caminho_carrocavel_l_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
CBMTGE	E: delimitacao_fisica_l_25k S: delimitacao_fisica_l_25k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: quadra_a_25k S: quadra_a_25k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: cemiterio_a_10k	Imperceptibilidade	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
	E: cemiterio_p_10k	Imperceptibilidade*	Refinamento	Alterar simbologia
	E: edificacao_a_25k S: edificacao_a_50k	Imperceptibilidade	Omissão seletiva	Selecionar e excluir
	E: edif_ensino_p_25k S: edif_ensino_p_50k	Coalescência*	Deslocamento	Selecionar e mover

	E: edif_religiosa_p_25k S: edif_religiosa_p_50k	Coalescência*	Deslocamento	Selecionar e mover
Vegetação	E: vegetação_natural_a_25k S: vegetação_natural_a_25k	--	--	--
	E: vegetação_cultivada_a_25k S: vegetação_cultivada_a_25k	--	--	--

Fonte: Autores, 2024.

Fonte: Autores, 2024

Palavras-chaves: mapa topográfico; generalização cartográfica; mapa multiescala; convenções cartográficas; infraestrutura nacional de dados espaciais

Referências

- [1] **Merriam-Webster Dictionary:** Authority and Innovation. 2001.
- [2] COLLIER, P. Mapping, Topographic. In: **International Encyclopedia of Human Geography**. Elsevier. 2009. pp.409-420.
- [3] KEATES, J. S. **Cartographic Design and Production**. London: Longman Group Limited. 1st Edition, 1973. 240p.
- MCMASTER, R. B.; SHEA, K. S. Generalization in Digital Cartography. Washington, DC: Association of American Geographers, 1992.
- [4] ARAUJO, V. S.; ANDRADE, A. F.; CAMBOIM, S. P. A Proposal for Multi-scale Topographic Map Symbols for Roads and Buildings in Brazilian Urban Areas. **The Cartographic Journal**, v. 60, n. 2, pp. 65-80. 2023. DOI: 10.1080/00087041.2022.2152977
- [5] SWISS SOCIETY OF CARTOGRAPHY - SSC. **Topographic maps:** Map graphics and generalization. Zurich: Swiss Society of Cartography. Cartographic Publications Series. n 17. 2005.
- [6] DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO - DSG. **Convenções Cartográficas:** Catálogo de Símbolos. Manual Técnico - T 34-700, 2a parte. 2. ed. Brasília: Diretoria de Serviço Geográfico, 2000. 69p.
- [7] COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA – CONCAR. **Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV 3.0)**. 3. ed. Brasília, 2017. NCB-CC/E 0001B08.
- [8] BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Norma da Especificação Técnica Para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV 3.0)**. 1. ed. Brasília, 2018. EB80-N-72.005.
- [9] MCMASTER, R. B.; SHEA, K. S. **Generalization in Digital Cartography**. Washington: Association of American Geographers, 1992, 134p.